

УДК

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ҚЎШИҚЧИЛИГИДА ВАТАН МАВЗУСИ ВА УНИНГ ИЖОДИЙ ТАЛҚИНИ

ТИЛОВОВА ШАХЛО ҚАХРАМОН ҚИЗИ

ЎзДК хузуридаги Б.Зокиров номидаги Миллий эстрада санъати институти Эстрада санъати факультети 1-босқич магистранти

Илмий раҳбар - доцент, PhD Н.Т.ХАМДАМОВА

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек эстрада санъатида Ватан мавзусининг мусиқий ва бадиий талқини таҳлил қилинади. Замонавий вокал асарларда Ватанга муҳаббат, миллий гурур ва инсонпарварлик гояларининг ифодаланиши хусусиятлари ўрганилган. Шунингдек, эстрада қўшиқларидаги лирик образлар, миллий руҳ ва замонавий мусиқий услубларнинг ўзаро уйғунлиги ёритилган. Мақолада вокал асарларнинг мусиқа таълими тизимидаги аҳамияти, ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги ўрни ҳамда миллий мусиқий маданиятни ривожлантиришдаги аҳамияти ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Ватан мавзуси, эстрада санъати, вокал ижрочилиги, миллий гоя, мусиқий маданият, ватанпарварлик руҳи, тарбиявий аҳамият, замонавий қўшиқчилик, миллий қадриятлар, вокал санъати.

Аннотация: В данной статье анализируется музыкально-художественная интерпретация темы Родины в узбекском эстрадном искусстве. Исследуются особенности отражения любви к Родине, национальной гордости и гуманистических идей в современных вокальных произведениях. Также освещается гармоничное сочетание лирических образов, национального духа и современных музыкальных стилей в эстрадных песнях. В статье рассматривается значение вокальных произведений в системе музыкального образования, их роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, а также их вклад в развитие национальной музыкальной культуры.

Ключевые слова: тема Родины, эстрадное искусство, вокальное исполнительство, национальная идея, музыкальная культура, дух патриотизма, воспитательное значение, современное песенное творчество, национальные ценности, вокальное искусство.

Бугунги Янги Ўзбекистон тараққиёти даврида миллий маданият ва маънавий қадриятларни ривожлантириш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бирига айланмоқда. Айниқса, мусиқа санъати инсон маънавиятини бойитувчи муҳим омил сифатида юксак эътиборга эга. Мамлакатимизда нафақат анъанавий мусиқа, балки замонавий эстрада йўналишини ривожлантириш ва унинг таълим тизими билан узвий боғлиқлигини таъминлашга ҳам катта аҳамият қаратилмоқда.

Ватан мавзусидаги қўшиқларнинг таъсирчанлиги, аввало, мусиқа ва шеърятнинг ўзаро уйғунлиги билан белгиланади. Бундай асарларда куйнинг лирик табиати, оркестровка услуби ва вокал ижросининг эмоционал имкониятлари тингловчи қалбида чуқур ҳиссий кечинмалар уйғотади. Шу боис ҳам Ватан ҳақидаги қўшиқлар халқ орасида тез оммалашиб, маънавий қадриятларни тарғиб этувчи муҳим воситага айланмоқда.

Бугунги кунда ўзбек эстрада санъатида миллий анъаналар билан замонавий мусиқий технологияларнинг уйғунлашув жараёни яққол кузатилмоқда. Композиторлар миллий оҳанглар, мақом элементлари ва халқ куйларидан унумли фойдаланган ҳолда, замонавий аранжировка ва янги услублар орқали тингловчиларга янгича мусиқий таассурот тақдим этмоқдалар. Бу эса миллий мусиқанинг замон билан ҳамнафас тараққий этишига хизмат қилмоқда.

Шунингдек, Ватан мавзусидаги кўшиқлар оммавий маданий тадбирлар, байрам концертлари ва халқаро фестивалларда кенг ижро этилаётгани уларнинг ижтимоий-маънавий аҳамиятини янада оширмоқда. Айниқса, мустақиллик байрами, Наврўз тантаналари ва давлат тадбирларида янграйдиган бундай кўшиқлар халқ бирдамлиги, юрт тинчлиги ва миллий ифтихор ғояларини тарғиб этади.

Ўзбекистон ўзининг бой маданий мероси, қадимий шаҳарлари ва мусиқий анъаналари билан жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаб келмоқда. Миллий мусиқа маданиятини дунё миқёсида тарғиб қилишда ўзбек композиторларининг ҳиссаси беқиёсдир. Улар яратган асарларда Ватанга муҳаббат, миллий ғурур ва халқ руҳияти ўз ифодасини топган.

Шундай ижодкорлар қаторида Ўзбекистон санъат арбоби, профессор ва таниқли композитор Дилором Амануллаева алоҳида ўрин тутди. Унинг ижодий фаолияти ўзбек эстрада санъатининг тараққиёти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, композитор миллий мусиқа маданияти ривожига муносиб ҳисса қўшган. Айниқса, унинг Ватан мавзусидаги кўшиқлари халқ орасида кенг оммалашган ва миллий мусиқамизнинг ёрқин намуналари сифатида эътироф этилган.

Композиторнинг Тошкент шаҳрига бағишланган “Тошкент мадҳияси”, “Тошкентим ягонадир”, “Яккадир Тошкент” каби асарлари юртга меҳр ва фахр туйғуларини мусиқий образлар орқали таъсирчан тарзда ифода этади. Бу кўшиқларда нафақат шаҳар гўзаллиги, балки халқнинг юксак маънавияти ва миллий руҳи ҳам мужассамлашган.

Замонавий мусиқа маданиятида мадҳия жанри алоҳида аҳамият касб этмоқда. Кейинги йилларда эстрада йўналишида яратилган мадҳиялар турли фестивал ва танловларнинг ажралмас қисмига айланди. Хусусан, “Шарқ тароналари” халқаро фестивали учун яратилган мадҳия композитор ижодидаги энг ёрқин асарлардан бири сифатида баҳоланади. Унда миллий мусиқа услуби билан замонавий эстрада элементлари уйғунлашган.

Дилором Амануллаева нафақат Ватан мавзусида, балки турли жанрларда ҳам самарали ижод қилган композитор ҳисобланади. Унинг замондош шоирлар шеърлари асосида яратган кўплаб эстрада кўшиқлари мусиқа мухлислари томонидан илиқ қарши олинган. Шу билан бирга, композитор симфоник, камера ва хор мусиқаси соҳасида ҳам самарали фаолият юритиб, миллий мусиқа санъати тараққиётига салмоқли ҳисса қўшган.

Композитор асарларининг муҳим жиҳатларидан бири — улардаги кучли ватанпарварлик руҳидир. Унинг кўшиқларида Ватан образи нафақат юрт тимсоли сифатида, балки инсон қалбига яқин бўлган муқаддас қадрият сифатида талқин қилинади. Асарлардаги майин лиризм, самимий туйғулар ва жўшқин мусиқий ифода тингловчи қалбида чуқур таъсир қолдиради.

“Сен менинг Ватанимсан”, “Кўз қароғим Ватан”, “Ватан ҳаётдек азиз”, “Зарралари зар Ватан”, “Нур диёрим” каби кўшиқлар композитор ижодида Ватан мавзусининг турли бадий қирраларини намоён этади. Ушбу асарларда мусиқий ифода билан шеърининг матн ўзаро уйғунлашиб, миллий руҳни янада кучайтиради.

Дилором Амануллаева ижоди бугунги кунда мусиқа таълими жараёнида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Унинг асарлари Б. Зокиров номидаги Миллий эстрада санъати институти талабалари томонидан мунтазам ижро этилади. Бу кўшиқлар ёш ижрочиларнинг саҳна маданияти, вокал маҳорати ва бадий тафаккурини ривожлантиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилмоқда.

Шунингдек, композитор асарларини таълим муассасалари ўқув дастурларига кенг жорий этиш ёш авлодни миллий қадриятлар ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Бундай асарлар орқали ўқувчиларнинг эстетик диди шаклланади, миллий маданиятга бўлган ҳурмати ва санъатга қизиқиши ортади.

Ватанпарварлик руҳида ёзилган мадҳияларни қайд этарганмиз, яна бир шедевр асарни таъкидлаб ўтишимиз жойиздир. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазири Озодбек Назарбеков ижодига мансуб бўлган “Мендирман” (ёки “Мендирман ушал”) кўшиғи ўзбек халқининг миллий қаҳрамони, довурак саркарда Жалолиддин Мангуберди сиймосига ва

умуман ватанпарварлик руҳига бағишланган энг машҳур асарларидан биридир. Бу тарона Ўзбекистон ва Туркия ҳамкорлигида суратга олинган йирик тарихий “Мендирман Жалолиддин” сериалининг бош саундтреки сифатида ҳам хизмат қилган. Шеър муаллифи: Таниқли шоир Ботиржон Эргашев. Ушбу шеър шу қадар машҳур бўлдики, шоирнинг кейинчалик чоп этилган шеърини тўплами ҳам айнан “Мендирман ўшал...” номи билан аталди. Қўшиқ Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги буюртмасига асосан Туркиянинг “Боздаг фильм” (Bozdağ Film) компанияси томонидан суратга олинган “Мендирман Жалолиддин” тарихий сериали лойиҳаси доирасида кенг тақдим этилди. Озодбек Назарбеков ушбу сериалнинг ғоя муаллифларидан ва бош ташаббускорларидан биридир. Қўшиқ учун ишланган махсус видеоклиппда сериалнинг энг ҳаяжонли жанг ва драматик сахналаридан фойдаланилган. Қўшиқнинг маъноси ва мазмуни жанговорлик, мардлик ва юксак ватанпарварлик руҳида куйланган. Шеър матни Хоразмшоҳлар давлатининг сўнгги ҳукмдори ва Чингизхонга қарши мардонавор курашган Султон Жалолиддиннинг тилидан айтилгандек тузилган. Унда Ватан озодлиги учун жонини фидо қилишга тайёрлик, мардлик, аждодлар руҳига содиқлик ғоялари илгари сурилади. Бу каби тароналарнинг яратилиши ҳозирги кунга келиб ёш тингловчилар учун юрт тарихига бўлган юқори ҳурматнинг ортиши ҳамда улғу мамлакатнинг буюк келажаги учун дилдан хизмат қилиш каби туйғуларни уйғотиши турган гап.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Амануллаева Д.Д. Эстрада хонандалиги. // Олий таълим муассасалари учун ўқув қўлланма. Т. ЎзДК. 2007.
2. Амануллаева Д.Д. Эстрада хонандалиги. // Муסיқа ва санъат олий таълим муассасаларининг магистратура мутахассилиги учун ўқув қўлланма. Т. ЎзДК. 2015.
3. Исламова Р.Р. Вокальный ансамбль. // Учебное пособие для студентов «Эстрадное пение». Т. 2008. ГКУз.
4. R.Islamova. THEME OF PATRIOTISM AND LOVE FOR THE MOTHER COUNTRY, REPRESENTED IN THE UZBEK COMPOSERS' SONG CREATIVITY. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hzcUM9EAAAIAJ&citation_for_view=hzcUM9EAAAIAJ:YOWf2qJgpHMC
5. Исламова Руслана Русланова. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ШОУ-БИЗНЕСА» В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ. // 2020 / Проблемы современной науки и образования. <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov>
6. Hamdamova Nargiza Tursunbaevna. Tarana - the people of the East in the sphere of professional music (Uzbek status and structure of the Indian raga) <https://cyberleninka.ru/article/n/tarana-the-people-of-the-east-in-the-sphere-of-professional-music-uzbek-status-and-structure-of-the-indian-raga>